
**MUSTAQILLIKKA ERISHISH ARAFASIDA O‘ZBEKISTONDAGI
IJTIMOIY – SIYOSIY JARAYONLAR
НЕЗАВИСИМОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN UZBEKISTAN ON THE EVE OF
INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Madaminova Gulchiroy Dilshodbek qizi

Abduvahobova Ravshanoy G‘ofurjon qizi

Andijon davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 101-
guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillikka erishish arafasida ta’lim tizimini shakllanishidagi e’tibor, o‘zbek xalqining milliy ozodlik uchun kurashi, xalqni o‘z huquqlari qandayligini tushuntirish, o‘quv jarayonidagi yangi shakldagi interaktiv usullar orqali olib kirish, ijtimoiy-siyosiy tenglikni ta’minlash, davlat xo‘jaligini tashkil qilish, insonlarni o‘zligini tanitish haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: demokratiya, iqtisodiy munosabatlar, o‘qitish jarayoni, davr talabi, merosning tiklanishi, paxta tozalash ishlari, qonunchilik bazasi.

Аннотация: В данной статье уделяется внимание становлению системы образования накануне независимости, борьбе узбекского народа за национальное освобождение, разъяснению народу его прав, внедрению новых форм интерактивных методов в образовательную деятельность. процесса и содействия социальному и политическому равенству. Речь идет об обеспечении, организации государственного хозяйства, приобщении людей к их идентичности.

Ключевые слова: демократия, экономические отношения, образовательный процесс, требование времени, восстановление наследия, хлопкоочистка, законодательная база.

Abstract: This article discusses the importance of the formation of the education system on the eve of independence, the struggle of the Uzbek people for national liberation, explaining to the people what their rights are, introducing them to the educational process through new interactive methods, ensuring socio-political equality, organizing the state economy, and introducing people to their identity.

Keywords: democracy, economic relations, educational process, demands of the times, restoration of heritage, cotton ginning, legislative framework.

Kirish: Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri bozor iqtisodiyoti qonuniyatlariga asoslangan yangi iqtisodiy munosabatlarni vujudga keltirish va ularni izchil huquqiy tartibga solishga qaratilgan qonunchilik bazasini yaratish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganidek, “Yurtimizda o‘tgan yillar davomida bozor iqtisodiyoti sohasidagi o‘zgarishlarning ishonchli qonunchilik bazasini shakllantirish borasida amalga oshirilgan ulkan ishlar hech kimga sir emas, albatta. Bularning barchasini e’tirof etgan holda, mavjud qonunlarimizning ko‘pchiligini ularni qo‘llash amaliyoti va mamlakatimizda bozor munosabatlarini rivojlanishining hozirgi davrdagi yangi real holatidan kelib chiqib, jiddiy qayta ko‘rib chiqish zarur”. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev o‘z fikrlarida Markaziy Osiyo hududidagi yirik qadimiy davlatlar ya’ni Baktriya, Kushon kabi kuhna davlatlar tarixi, Dalvarzintepa, Kampirtepa, Zartepa qal’asi singari noyob yodgorliklar bu yerda qadim zamonlarda ham yuksak taraqqiyot mavjud bo‘lganini isbotlaydi. Ma’lumki mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida “O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitish jarayonida innovatsiyalar va ilg‘or xorijiy tajribalarni qo‘llash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda amaliyotda yangilik va innovatsiya so‘zlari o‘rtasida farqlar mavjud. Yangilik bu fandagi eng so‘nggi yutuqlar, bilimlar, usullar

hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qo’llanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi.¹³²

XXI asrda O‘zbekiston ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish ustivor vazifalardan biridir. Bu esa, o‘z navbatida professor-o‘qituvchilarimiz zimmasiga tegishli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘quv adabiyotlarini hozirgi davr talabi va ilmfanning so‘nggi yutuqlarini hisobga olgan holda yangilab borish, ta’lim jarayoniga innovatsiya va ta’lim texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Bugungi kunda amaliyotda yangilik va innovatsiya so‘zlari o‘rtasida farqlar mavjud. Yangilik bu fandagi eng so‘nggi yutuqlar, bilimlar, usullar hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qo’llanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi. Innovatsion texnologiyalar talabalarning faol hayotiy munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ularga o‘quv jarayonidagi yangi shakldagi interaktiv usullar kiradi. Talabalar dars jarayonida mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etiladigan interfaol metodlardan yana biri FSMU texnologiyasidir. Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, bahs-munozaralar o‘tkazishda (yoki o‘quv-semenar yakunida talabalarning o‘quv mashg‘ulotlari hamda o‘tilgan mavzu va bo‘limdagi ba’zi mavzular, muammolarga nisbatan fikrlarini bilish maqsadida) qo’llanilishi mumkin. Bu texnologiya talabalarni o‘z fikrini himoya qilishga hamda o‘z fikrini boshqalarga o‘tkazishga, ochiq holda bahslashishga, shu bilan birga bilimlarni tahlil etishga va egallanganlik darajasini aniqlashga, baholashga hamda bahslashishga o‘rgatadi.

O‘zbek xalqining milliy ozodlik kurashi 30-yillarning o‘rtalariga kelib sovetlar saltanati kuchlari tomonidan shafqatsizlarcha bostirilgan bo‘lsada, xalqimizning qalbida, uning ongi shuurida istiqloq uchun, mustaqillik uchun mustamlakachi. kelgindi zolimlarga qarshi kurash g‘oyasi zarracha bo‘lsada so‘ngan emas. Bu kurash dahshatli jahon urushi yillari (1939-1945) da ham, urushdan keyingi davrda ham turli ko‘rinish, shakl va usullarda, goh ochiqchasiga, goh yashirincha olib borildi. Ayniqsa bu kurash 80-yillarda o‘zining yangi bosqichiga kirdi. Sovetlar va kommunistik firqa Islom diniga qarshi “din xalq uchun afyundir” degan qoidani asos qilib oldi, milliy qadriyatlarimizga qarshi tinimsiz kurashdi. I.B.Usmonxo‘jayev O‘zKP XXI syezdida

https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari

hisobot ma’ruzasida bunday degan edi: Namangan viloyatida noxush diniy vaziyat hamon davom etib kelmoqda. Shu viloyatning shahar va rayonlarida ro‘yxatga olinmagan diniy birlashmalar qonunga xilof ravishda ish ko‘rib kelmoqda, o‘smirlar va ayollarga gruppaga-gruppaga qilib diniy aqidalarni o‘rgatish faktlari aniqlandi. O‘zbekiston milliy mustaqilligi uchun kurashning ikkinchi yo‘nalishi – umumma’rifiy harakat, siyosiy va demokratik erkinliklar uchun kurash tarafdorlaridir. Bu yo‘nalishning asosini O‘zbekiston ziyolilarining ilg‘or taraqqiyparvar so‘l qanoti tashkil etadi. 1989-yildan e’tiboran O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgach, uning siyosiy jasorati va kuchli vatanparvarlik, millatparvarlik his-tuyg‘ulari tufayli bir qator ijobiy o‘zgarishlar ro‘yobga chiqarildi va bu mamlakatda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy tenglikni ma’lum darajada bo‘lsada yumshatdi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning quyidagi so‘zlari bu borada e’tiborlidir: “Umuman, men birinchi kotib etib saylanganimda, O‘zbekiston xalqi ruhiy shikasta holatida” edi. Demak, ishni ruhiyatni tuzatishdan boshlash kerak. 1989-yildan e’tiboran O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgach, uning siyosiy jasorati va kuchli vatanparvarlik, millatparvarlik his-tuyg‘ulari tufayli bir qator ijobiy o‘zgarishlar ro‘yobga chiqarildi va bu mamlakatda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy tenglikni ma’lum darajada bo‘lsada yumshatdi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov quyidagi so‘zlari bu borada e’tiborlidir.¹³³

Xalq - bu til, demak, qancha yillar mobaynida o‘zbek tili o‘z yerida ikkinchi toifadagi, iste’molchi uchun majburiy hisoblanmagan til bo‘lib keldi, necha yillar davomida o‘zbek rusning yonida o‘zining tengsizligini, “katta og‘a”ga qaramligini his etib keldi. Nima uchun bunga chidash kerak? Biz davlat tili to‘g‘risidagi qonunni qabul qildik, bu esa ko‘z o‘ngimizda o‘zbeklarning milliy o‘zini o‘zi anglashini yaxshiladi. O‘zbekiston Oliy Kengashi tomonidan 1989-yil, 21-oktabrda “O‘zbekiston SSRning davlat tili haqida”gi qonunning qabul qilinishi va o‘zbek tiliga

¹³³

<https://repository.tma.uz/xmlui/bitstream/handle/1/7440/85.%20Mustaqillikka%20erishish%20arafasida%20o%E2%80%98zbekistondagi%20ijtimoiy-siyosiy%20jarayonlar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

davlat tili maqomining berilishi mamlakatdagi barcha demokratik va vatanparvar kuchlarning uzoq yillardan beri orziqib kutgan tarixiy g‘alabasi bo‘ldi. 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqida”gi qonun xalqimiz milliy ongining rivojlanishida, mamlakat mustaqilligining mustahkamlanishida, madaniy merosning tiklanishi va jamiyatning ma’naviy yangilanishida muhim rol o‘ynadi. Qonunning o‘zbek tiliga Davlat tili maqomini berish to‘g‘risidagi qoidalari keyinroq, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. O‘zbekiston Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, bu ko‘pchilik aholining, respublikada yashovchi barcha millat va elatlarning namoyandalari tomonidan ma’qullandi va qo‘llab quvvatlandi. Davlat tili haqidagi Qonun qabul qilinganidan keyingi yillar mobaynida respublikada katta ish qilindi. O‘zbek tilini davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida, sudlarda, davlat notarial idoralarida qo‘llash to‘g‘risidagi moddalar ro‘yobga chiqarildi. Xalq ta’limi, fan sohalarida, ommaviy axborot vositalarida tub o‘zgarishlar amalga oshirildi. Ko‘plab tarixiy nomlar tiklandi, atamalar milliy til asoslariga muvofiq yangilana boshlandi.

Mahalliy xalqning “xarakter va psixologiyasi”ni yaxshi bilgan jallodlar bu guruhlariga tub yerlik prokuror va tergovchilarni bosh qilib, ularga “yaxshi konsultatsiya”lar berdilar va shu tariqa o‘z sopini o‘zidan chiqardilar. Yuqori saviyada “maslahat va konsultatsiya” olgan guruh a’zolari amaliy ishga tushib ketdilar. Ular 70-80-yillarda mamlakatda keng tus olgan qo‘shib yozishlar bo‘yicha jinoyatchilarni aniqlab berishlari kerak edi. Haqiqatdan ham shu yillarda paxta, chorva va boshqa sohalar bo‘yicha qo‘shib yozishlar davlat rejalarini sun’iy ravishda bajarish usuli bo‘libgina qolmay, million so‘mlab davlat va jamoat mablag‘larini suiiste’mol qilish va talon-taroj etish bilan bog‘liq bo‘lib, hamma yerda poraxo‘rlik avjiga mingan edi. Bunday qo‘shib yozishlar poraxo‘rliklarning asosiy ilhomchisi va tashkilotchisi Moskovning o‘zi bo‘lib, respublika, viloyat, tuman rahbarlari, davlat xo‘jaligi direktorlari, jamoa xo‘jaligi raislari, paxta tayorlash korxonalarini va paxta tozalash zavodlari rahbarlari bu ish bilan bog‘liq edilar. Ular asosli ravishda jinoiy javobgarlikka tortildilar va sudlandilar. Shu bilan bir qatorda, qo‘shib yozishlarga bevosita aloqador bo‘lmagan, bu ishga ongsiz suratda yoki tasodifan o‘ralashib

qolgan, rahbarlarning ta’siri va tazyiqi ostida qo‘shib yozishlarga, noiloj qo‘shilib qolgan, undan hech qanday moddiy manfaatdor bo‘lmagan yuzlab va minglab gunohsiz kishilar ham jabr ko‘rib, aziyat chekdilar. “O‘zbeklar ishi”, “Paxta ishi” bo‘yicha qancha odamning qamoqqa olinganligi to‘g‘risida turlicha ma’lumotlar bor. Ba’zi manbalarda 22 ming, boshqasida 30 ming, hatto 48 ming15 odam hibsga dinganligi ko‘rsatiladi.

1987-yil,16-fevral uchrashuvda respublikada qo‘shib yozish va poraho‘rlik avj olib ketgani tufayli yigirma uch ming kishi qamoqqa olinganini aytgan edi. Shu damlarda Kompartiya fidoyisi o‘zining ham taqdiri yaqin kelajakda ne ahvollarga tushgani albatta tasavvur ham qila olmagan, albatta. Chunki I.Usmonxo‘jayev Qomfirqaning so‘zsiz irtotkor qo‘g‘irchoq rahbari sifatida O‘zKP MQning IV plenumida so‘zlab “1986-yilda rahbar xodimlardan salkam 750 kishi. shu jumladan 8 obkom sekretari, shahar, rayon partiya komitetlarining 10 sekretari, shahar rayon partiya komitetlarining 10 sekretari, shahar va rayon ijroiya komitetlarining 40 raisi, ministrliklar va idoralarning rahbari...”ni almashtirganligi bilan ko‘krak kergan edi.

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov “O‘zbekiston jamoatchiligi o‘zining eng yaqin tarixidagi Gorbachyov, Ligachyov komandasi xalqni jilovda tutib turish, uning o‘sib kelayotgan milliy va siyosiy ongini bo‘g‘ish niyatida “paxta ishi”, “o‘zbeklar ishi” deb atalmish tuhmatlarni to‘qib chiqargan, biz o‘zbeklarga turli-tuman sharmandali tamg‘alar yopishtirilgan fojiali sahifalarni hech qachon unutmaydi”, degan edi.

Xulosa: Maqolada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri bozor iqtisodiyoti qonuniyatlariga asoslangan yangi iqtisodiy munosabatlarni vujudga keltirish va ularni izchil huquqiy tartibga solishga qaratilgan qonunchilik bazasini yaratish hisoblanadi. Mamlakatda ta’limni yuksakka ko‘tarish uchun shart – sharoitlar yaratilishi va bu borada barcha islohotlar yo‘lga qo‘yildi. Mamlakatda turli qonunlarning qabul qilinishi va o‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi mamlakatdagi barcha demokratik o‘zgarishlarga sababchi bo‘ldi.

Foydalangan adabiyotlar: